

De la andragogía a una heutagogía realizable en entornos virtuales

From andragogy to a heutagogía that can be done in virtual environments

DOI.....

AUTORES: Jorge Luis Weir-Cotera¹

Oswaldo Jesús Martínez-Padrón²

Nilo Alberto Benavides-Solís³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: (ommadail@gmail.com)

Fecha de recepción: 15 / 09 / 2021

Fecha de aceptación: 15 / 11 / 2021

RESUMEN

Introducción: Tanto la Heutagogía como la Andragogía son tipologías de la educación que se encargan de atender personas adultas. No obstante, la segunda posee elementos variantes respecto a la primera, destacando lo ceñido a la autodeterminación y a la autodirección que la hacen distinguible como la manera más apropiada de conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación de cualquier contenido mediados por entornos virtuales. **Objetivo:** Discriminar la necesidad de transitar de una Educación Andragógica a una Heutagógica basada en experiencias ligadas al aprendizaje autodeterminado mediado por entornos virtuales. **Materiales y Métodos:** El documento descansa en una investigación documental apoyada en un análisis de contenidos de la literatura científica relacionada con el binomio

¹ Tecnólogo en Análisis de Sistemas Informáticos, Ingeniero en Administración de Procesos, Maestrante en Matemática, Mención Modelación y Docencia. <https://orcid.org/0000-0002-2601-7543>. Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, Ecuador. jorge.weir.cotera@utelvt.edu.ec

² Profesor de Matemática, Magister en Educación Superior: Matemática, Doctor en Educación Matemática, Posdoctorado en Educación Matemática, Posdoctorado en Investigación Educativa y Epistemología. <https://orcid.org/0000-0002-4142-8092>. Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, Ecuador. oswado.martinez.padron@utelvt.edu.ec

³ Magister en Investigación para el Desarrollo Educativo, Doctor en Ciencias de la Educación, Mención Enseñanza de la Física. <https://orcid.org/0000-0002-0885-708X>. Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, Ecuador. nilo.benavides@utelvt.edu.ec

Andragogía-Heutagogía, en concordancia una educación tecnológicamente mediada.

Resultados y Conclusiones: Al asumir la educación de los adultos de manera adecuada se hace impostergable replantear la dinámica característica de las clases convencionales, particularmente en aquellas donde se atiende a profesionales que siguen cursos de posgrado. También, se debe garantizar una participación efectiva, horizontal y flexible, en concordancia con los conocimientos previos, experiencia laboral, motivaciones y necesidades de los estudiantes quienes deben alistarse para lograr aprendizajes autodeterminados y autodirigidos, al momento de desarrollar sus actividades de formación.

Palabras clave: Andragogía; Crisis; Entornos Virtuales; Heutagogía

ABSTRACT

Introduction: Both Heutagogy and Andragogy are typologies of education that are responsible for serving adults. However, the second has variant elements with respect to the first, highlighting how close it is to self-determination and self-direction that make it distinguishable as the most appropriate way to conduct the teaching-learning-assessment process of any medium content through virtual environments. **Objective:** Discriminate the need to move from an Andragogic Education to a Heutagogic one based on experiences linked to self-determined learning mediated by virtual environments. **Materials and Methods:** The document rests on a documentary research supported by a content analysis of the scientific literature related to the Andragogy-Heutagogy binomial, in accordance with a technologically mediated education. **Results and Conclusions:** By assuming the education of adults in an adequate way, it is impossible to rethink the characteristic dynamics of conventional classes, particularly in those where professionals who follow postgraduate courses are attended. Also, an effective, horizontal and flexible participation must be guaranteed, in accordance with the previous knowledge, work experience, motivations and needs of the students who must get ready to achieve self-determined and self-directed learning, when developing their training activities.

Keywords: Andragogy; Crisis; Virtual Environments; Heutagogy

INTRODUCCIÓN

Los requerimientos del mundo actual: complejo, dinámico, avasallante y cambiante, han hecho que la formación de los profesionales en las Universidades demande una serie de competencias que, obviamente, trascienden las maneras tradicionales de enseñar, máxime cuando deciden continuar su formación mediante cursos de posgrados regidos por la modalidad virtual.

Resulta crucial atarse con tales requerimientos que incorporan, según Blaschke y Marin (2020), maneras de enseñar acordes con los avances actuales donde, definitivamente, solicita personalizar una formación donde se incorpore “tanto el aprendizaje formal como el informal, [fomentando] el desarrollo de habilidades y competencias para el aprendizaje permanente” (p. 1). Siendo así, se requiere responder a los principios de enseñanza perfilados en una Heutagogía entendida como aprendizaje autodeterminado por parte de los estudiantes adultos quienes deben emprender procesos de autogestión y autoeficacia acoplada con el qué, cuándo, cómo y por qué aprender, sin excluir la reflexión, la “metacognición, y el aprendizaje no lineal” (p. 1).

Todo eso se potencia cuando se involucran entornos virtuales que permiten el desarrollo de competencias para: (a) la autodirección; (b) un aprendizaje situado y desplegado de manera más profunda, lo cual convoca el desarrollo de competencias profesionales como las debidas al pensamiento reflexivo (Hevia y Fueyo, 2018); y (c) conquistar habilidades digitales en contextos de profesionales.

Al entrar al mundo de la Heutagogía, promocionado por Hase & Kenyon (2001) y Hase (2014a; 2014b; 2016), puede asentirse una conexión con la Andragogía de Knowles (1970), pues ambas tipologías se encargan de atender personas adultas y son pensadas como símiles. No obstante, tienen sus particularidades, siendo necesario escanearlas para precisar sus principios seminales y aquellas variantes e invariantes que las distinguen. Pero esta vigilancia ocurre con atención a experiencias educativas mediadas tecnológicamente, habida cuenta de que estos espacios de enseñanza emergieron, con fuerza, desde las últimas décadas del Siglo XX, pero los intentos de incorporarlos en estos escenarios no impactaron de la manera deseada, asentando De Luca (2020) que la intención de transformar la enseñanza con el uso de las TIC, en ese tiempo, fracasó a pesar de su promoción en diferentes instancias.

Aunque el uso de aulas virtuales no contabilizó valores importantes antes del año 2020, a partir de ese año sí se utilizó masivamente por obligación situacional causada por la pandemia, a fin de darle continuidad a las actividades escolares a nivel mundial. La razón sustancial se debió a que las aulas físicas tradicionales tuvieron que ser cerradas para poder cumplir con un distanciamiento social decretado a causa de la COVID-19, enfermedad que

no solo causó estragos de todo tipo sino que asió de sorpresa a casi todas las instancias educacionales del mundo, las cuales no estaban preparadas, ni aún lo están, para arrostrar los roles exigidos para el manejo de aulas virtuales, basta mencionar a Rujas y Feito (2021) quienes indican que la suspensión abrupta de las actividades formativas presenciales, incluidas las de la Educación de Adultos, “cogió a la comunidad educativa con el pie cambiado” (p. 5) y eso es suficiente para desmentir una falsa idea de creer que esa modalidad no afectaría a los estudiantes, tanto a nivel cognitivo y emocional como psicosocialmente. Igualmente, afectó a aquellos que no poseen los servicios adecuados (Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 2020) ni los dispositivos requeridos ni los softwares libres para dar marcha a estos planes de emergencia.

Sobre la base de tales consideraciones, se desarrolló este documento cuyo objetivo es discriminar la necesidad de transitar de una Educación Andragógica a una Heutagógica, tomando en cuenta una secuencia de principios rectores visionados desde los autores que la recomiendan y en concordancia con los entornos virtuales.

Atendiendo a esa solicitud, el documento responde a una investigación documental (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 2016) apoyada en un análisis de contenidos de una selección de la literatura publicada por diferentes autores en medios electrónicos. Dicho análisis se asume desde su arista cualitativa, permitiendo hurgar los textos desde el interior de sus contextos (Cáceres, 2003; Martínez-Padrón, 2021a).

La revisión de dicha literatura decantó en un marco conceptual capaz de apuntalar el tránsito de la Andragogía hacia la Heutagogía, discriminando y caracterizando los principios de enseñanza más expeditos para que esto ocurra y se mantenga en el tiempo, dado el beneficio que puede causar en los estudiantes adultos ya profesionales.

Vale destacar que dicha investigación sufraga a otra, de mayor alcance y en proceso, de talante descriptivo y matizada con un enfoque cualitativo delimitado por la teoría fundamentada de Glaser & Strauss (1967) desde donde se construirán enunciaciones de carácter teorizante sobre la base de lo que opinan los protagonistas de un curso de Posgrado de Matemática de una Universidad pública, lo cual servirá para proponer un compendio de estrategias andragógicas mediadas por entornos virtuales y afiliadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación de cualquier tipo de contenidos.

OTEANDO SENDEROS PARA ASUMIR LA CRISIS

Aunque la pandemia se presentó como una oportunidad para cambiar la manera como se venía enseñando en las instituciones educativas (Delgado, 2020), la migración hacia los entornos virtuales no ha sido tan fructífera como lo deseado, pues, las exigencias generaron un viraje fragoso de lo que venía haciéndose de manera presencial y convencional. No poder continuar con la presencialidad marcó, entonces, una rotación sin precedentes, obligando a atender a los estudiantes bajo una modalidad e-learning que, aunque ha sido usada desde hace varias décadas en algunos escenarios, no se había asumido de manera masiva y formal. Pero, luego de algunos amansamientos de la COVID-19 a raíz de un proceso de distanciamiento social y de una vacunación masiva contra la misma, las actividades han venido acoplándose y combinándose con alternativas como b-learning, m-learning o u-learning, encontrándose casos donde ya se volvió al aula física.

Resulta preocupante que cuando ocurrió ese cambio tan abrupto hacia la modalidad virtual, la mayoría de las escuelas no estaban preparadas para ofrecer cursos en línea, tal como ocurrió en países desarrollados como los Estados Unidos (Scott, 2021). Al ser así, los protagonistas de las clases tampoco lo estaban, encontrándose casi desarmados al momento de asumir el compromiso, a pesar de que las generaciones de estudiantes actuales son nativos digitales (Digión & Álvarez, 2021). En este sentido, no parece lógico que los virajes hacia modalidades mediadas tecnológicamente hayan sido tan tortuosos, sobre todo para quienes les han obturado el derecho a participar en estos menesteres, basta traer a escena la realidad de los discentes de países como los América Latina y el Caribe donde “solo el 49% de los estudiantes de primaria y secundaria y el 67% de los universitarios son usuarios de Internet” (CEPAL, 2020, p. 39).

El escenario anterior no fue tomado en cuenta por estos países ni por otros que aún corren la misma suerte, lo cual resulta crítico y así lo asumen quienes tienen responsabilidades marcadas en La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el nuevo contexto mundial y regional, lo cual se acrecienta al no contarse con los recursos económicos requeridos para que los protagonistas de las clases puedan adquirir los

dispositivos y softwares requeridos para adentrarse al desarrollo de las tareas previstas en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, y eso que las interfaces pudieran ser de fácil adopción y se han dado importantes evoluciones. “para cubrir las nuevas tendencias educativas y tecnológicas” (Digi3n & 3lvarez, 2021, p. 23). De manera que, aunque haya muchos adelantos tecnol3gicos y algunos agentes sean duchos en ambientes digitales, la realidad sigue resultando cuesta arriba para darle curso a las pretensiones acad3micas que se aspiran desde el planeta digital. Por tanto, a3n est3 excluida toda posibilidad de hacer una atenci3n masiva a todos los estudiantes en estos tiempos de crisis, y eso no exonera a sus docentes quienes, siendo adultos, tambi3n est3n limitados para gestar procesos de un aprendizaje autodeterminado como el pretendido por la Heutagog3a.

Como los docentes son representantes de las instituciones, es propio decir que muestran las falencias de las instituciones a las cuales est3n afiliados, dado que tampoco contaban, ni cuentan, con haberes para colocar en escena actividades educativas mediadas tecnol3gicamente. Siendo as3, resulta contra natura exigirles la producci3n de recursos ambientados por las TIC, pudiendo estar limitados hasta para grabar sus clases y colgarlas en la red. Esta limitante puede avizorarse por la escasa producci3n o ausencia de presentaciones din3micas de diapositivas o de grabaciones propias de videos atractivos acompa3ados de audio e im3genes tomadas de los propios contextos asociados con los contenidos en desarrollo, lo cual confina la oportunidad de desarrollar aprendizajes significativos que tambi3n exigen el uso de los conocimientos previos y de las experiencias que poseen los aprendices.

Lo anterior no puede generalizarse, dado que existen casos donde se han generado recursos de elaboraci3n propia como algunos videos grabados para la ense3anza de la Matem3tica donde, lamentablemente, el docente se limita a escribir en una pizarra cl3sica el desarrollo de ejercicios tipo. Este accionar es t3pico representante de una t3ctica subsumida en incompetencias did3cticas aprendidas (Mart3nez-Padr3n, 2021b) donde los discentes juegan el rol de invitados de piedra, no abri3ndoles espacio para las necesarias discusiones que pueden cambiar la trayectoria did3ctica preestablecida por el docente.

Ha de tomarse en cuenta que el confinamiento de posibilidades a seguir para alcanzar la soluci3n de cualquier problema limita el afrontamiento necesario para

resolverlos, por ende, cierra espacios para la concreción de personas resilientes (Martínez-Padrón et al., 2022), dado que restringen las situaciones de discusión cara a cara que permitan observar situaciones emocionales, por ejemplo, comprometidas con el aprendizaje. Si a eso se le adiciona lo planteado por Galia et al. (2020), respecto a la existencia de docentes carentes del dominio tecnológico mínimo deseado para llevar a cabo unas clases dinámicas y favorecedoras, el limitado o nulo uso del e-learning y de otras alternativas conocidas como b-learning, m-learning y u-learning tampoco conquista las interacciones comunicacionales deseadas para arrostrar situaciones que pudieran ser adversas.

Se puede resumir, entonces, que lidiar con el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación de cualquier asignatura, en los tiempos actuales, es muy crítico y complejo por no contarse con los servicios, softwares y dispositivos requeridos para llevar a cabo la tarea de mediar las clases con apoyo de los entornos virtuales, sobre todo en América Latina, el Caribe (CEPAL, 2020) y muchos otros países, de lo cual no se excluyen los estudiantes de Posgrado que sufren del mismo mal y hasta han tenido que abandonar algunas de la actividades sincrónicas por tener problemas de conexión o de falta del equipo adecuado. Esas dificultades se complican cuando quienes enseñan tienen limitaciones hasta para usar aplicaciones como Zoom, Google Meet o Teams (Conde-Carmona & Padilla-Escorcía, 2021).

Al conjugarse todas estas calamidades tecnológicas con las exigencias escolares acaecidas a la luz de pandemia, se habla de una inestable virtualidad, sin precedentes, atiborrada de oleadas diferidas por culpa de la COVID-19. Pero esta crisis, también brindó la oportunidad de revalorar casos como la Matemática (Mercado Sánchez, 2020) en el sentido de que los especialistas de la salud, los políticos y la “ciudadanía se apresta a entender las tablas y gráficas” (p. 7). Esta autora sostiene que aplanar la curva sigue siendo motivo de preocupación en función de lo que matemáticamente informa este aplanamiento asociado con la mitigación de la fatalidad. No obstante, eso tampoco fue aprovechado en las aulas de Matemática.

En este orden de ideas, abundan las razones que limitan la posibilidad de aprender disciplinas pero no solo por culpa de factores cognitivos, afectivos o sociales, sino por otros

como los políticos y los económicos, habida cuenta de las restricciones que ellos generan. Pero el asunto se complejiza porque la concepción de educación que sigue imperando en estos tiempos de crisis continúa sosteniéndose en un alcance muy bajo y sesgado hacia la estrechez (White, 2020). Mientras educar sea visto como una mera prosecución de determinados estudios o de una escuela solamente dirigida hacia la preparación para la vida actual, entonces no se abarca un “desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales” (p. 1).

CIENCIAS AGÓGICAS

Las ciencias agógicas se refieren a procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación segregados en diferentes estadios de vida humana. Castillo Silva (2018a) es de los que opinan que dicha ciencia surgió después que el venezolano Félix Adam ya había asentado el término Antropogogía, señalándolo como “la ciencia y arte de instruir y educar permanentemente al hombre en cualquier periodo de su desarrollo psicobiológico en función de su vida cultural, ergológica y social” (Adam, 1977, p. 42). Puede observarse una marcada cercanía en la acepción de ambos términos ante el hecho de tomar en cuenta los estadios de atención educativa de los sujetos.

Allanadas estas posturas, resulta prudente acotar que, aunque Castillo Silva (2018b) segmenta a la Antropogogía en Pedagogía, Hebegogia y Andragogía, autores como Leddy (2014) reportan otras categorías, algunas de las cuales consustanciadas con las ideas del propio Castillo Silva (2018b) y las de Roca (2014), Knowles (1970) y Adam (1977), basta observar las descripciones que aparecen en la Tabla 1 donde se hace referencia a lo agógico, término que, por cierto, aparece registrado en el diccionario de la Real Academia Española ([RAE], 2022a) pero con acepciones diferentes a los asuntos que conciernen a estos aspectos educacionales.

Tabla 1

Categorías de la Antropogogía^a o Ciencias Agógicas^b

Categoría	Ciencia dirigida a educar...
Pedagogía	a los niños en su etapa de Educación Básica ^c (de 6 a 12 años de

Categoría	Ciencia dirigida a educar... (edad, aproximadamente)
Hebegogía	a los adolescentes en su etapa de Educación Media y Diversificada ^d (de 13 a 18 años, aproximadamente)
Andragogía	a los adultos hasta la madurez ^e , en su etapa de Educación Superior (Licenciatura, Maestría, Doctorado, Posdoctorado)

Nota: a Adam (1977); ^bclasificación inspirada y resumida en la reportada por Leddy (2014) y Castillo Silva (2018b); ^cRoca (2014); ^dCastillo Silva (2018b); ^eKnowles (1970).

Entre otras categorías mencionadas por Leddy (2014), destacan la: (a) Paidología: específica para los niños en su etapa Educación Preescolar (de 3 a 6 años de edad, aproximadamente); y (b) Gerontogogía: encargada de atender a los ancianos o adultos mayores.

La clasificación anterior, concebida sobre la base de las edades, tiende a estar conformada por categorías exhaustivas y mutuamente excluyentes, aunque taxativas: dependen de otras variables y acepciones debidas a las condiciones biopsicosociales, niveles de estudio y otros aspectos concomitantes. No obstante, autores como Blaschke y Marin (2020) hacen mención a la Heutagogía, alumbrada por Hase y Kenyon (2001) que, a diferencia con la Andragogía agrega, entre otras condiciones, la autodeterminación y autodirección.

La Andragogía

La Andragogía es un constructo acuñado Alexander Kapp en 1833 y fue usado para referirse al “arte y la ciencia que facilita el proceso de aprendizaje de las personas adultas” (Azofeifa-Bolaños, 2017, p. 463). Dicho constructo también fue utilizado por Knowles (1970) y, en su esencia, está plegado a esa misma acepción, estimando que es la ciencia encargada de la educación de los adultos. Pero, autores como Digión & Álvarez (2021) no tienen reservas para tratar estos asuntos educacionales y se inclinan a ver a la Pedagogía como un todo desde donde hicieron estudios sobre mediación en un aula virtual y propusieron estrategias didácticas para estudiantes universitarios, acopladas a pautas y recursos ceñidos a dimensiones pedagógicas.

Sin entrar en detalles etimológicos ni en dilemas de acepciones respecto a los alcances de la Andragogía y la Pedagogía, se considerará que, en esencia, ambos constructos tienen distintas connotaciones, aunque a esta última ciencia suelen asociarla con todas las teorías educativas, sin que hayan discriminaciones distintivas ni priven las edades de los aprendices, basta observar que dentro del argot estudiantil se escuchan expresiones como la siguiente: ¡ese profesor no tiene pedagogía! Pero, existen especialistas que sostienen que la pedagogía es inaplicable en la educación de adultos, “pues esta requiere bases filosóficas, métodos, currículos, relaciones profesorado-alumnado, diferentes de lo concebido para la educación de la niñez” (Azofeifa-Bolaños, 2017, p. 463). Lo dicho es suscrito por Leddy (2014), quien indica que la Pedagogía es atinente a la educación de los niños que estudian, específicamente, la educación básica. Sin embargo, cuando se observa a la RAE (2022b), Pedagogía se asume como “la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza” y a pesar de que acota estar especialmente dirigida a la enseñanza infantil, no le da la exclusiva y eso lo asevera al indicar que se le piensa como la “capacidad para enseñar o educar”, de manera general.

No tendría sentido detenerse a batallar lo que por años ha sido discutido en escenarios educacionales, dado que ese no es el propósito de este estudio, sobre todo porque se tiene claro que cualquier asunto acordado al respecto no va a satisfacer la mirada epistemológica del mundo de los investigadores en estos menesteres. En este sentido, se asume la clasificación planteada en la Tabla 1 y se adjudicará cercanía a los términos Andragogía y Heutagogía, aunque luego se harán nuevas especificaciones, no sin antes aceptar que esta primera sistematización mencionada en dicha tabla difícilmente puede satisfacer al principio rector de toda clasificación: las categorías deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes, es decir, cada miembro de una población puede ser asignado a una y solo una categoría, sin duplicación u omisión (United Nations [ONU], 1999), lo cual se asume al tener en cuenta que la variable tipo de educación es intencionada y responde a una segmentación de los aprendices según sus edades, condiciones biopsicosociales y el nivel de estudio, entre otros aspectos culturales y políticos.

También se advierte que todo lo regido para la Andragogía no excluye consideraciones generales de la Pedagogía, ni de otras ciencias educacionales relacionadas,

en virtud de que todo eso depende de la concepción de los que investigan sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación.

Principios rectores de la Andragogía

Entre tantas consideraciones, se hace necesario traer a escena una serie de principios rectores de la Educación Andragógica, aunque ya Knowles (1970) indicaba, desde hace varias décadas, que la cuestión no era conocer la lista de los principios, sino que había y, obviamente aún la hay, una necesidad de envolverlos en una teoría unificadora.

En relación con lo planteado por Adam (1977), Knowles (1979) y la visión que tiene Castillo Silva (2018a; 2018b) sobre la producción de ambos autores, a continuación se perfilan los tres (3) principios rectores para la Andragogía: participación, horizontalidad y flexibilidad (ver Figura 1), acotando que el norte de la Andragogía se nutre no solo por la necesidad de impulsar la autorrealización ceñida a la autogestión y la creatividad, sino por la promoción de una mejor calidad de vida donde se integren experiencias, percepciones, ideas, conocimientos y saberes que propendan hacia un accionar responsable, determinado e independiente.

Figura 1

Principios rectores de la Andragogía

En relación con la participación, Adam (1977) precisa que cuando el adulto es el aprendiz, éste no debe ser visto como un simple receptor donde el docente deposita conocimientos. Esa postura no considera los saberes previos de los discentes y cierra toda

posibilidad de participar en su producción y desarrollo durante la clase; por tanto, limita la socialización de experiencias de vida y puntos de vista poseídos por los otros protagonistas de la clase, así como también restringe el robustecimiento de visiones y la conquistar de nuevos conocimientos y saberes soportados en lo que ya ha aprendido a lo largo de su vida.

Resulta propicio añadir que esta participación convoca a la necesidad de tomar decisiones consensuadas, por lo que el estudiante adulto debe asumir posturas propias de su grado de madurez que le debe caracterizar, amén de precisar la clase como un espacio para confrontar ideas y para dar rienda suelta a la reflexión crítica y constructiva (Adam, 1977), lo cual amerita una acomodación (Piaget, 2019) de nuevos conocimientos. Por tanto, se hace impostergable diseñar actividades de clase donde los adultos participen en la construcción de su propio aprendizaje, dejándolos a potestad de decidir qué aprender, dónde, cuándo, para qué y por qué hacerlo; eso les invita a ser copartícipes en la planificación y programación de sus actividades, incluyendo lo de su evaluación que, también, debe ser consensuada. Siendo así, se fructifica el caudal de conocimientos y saberes que los adultos traen consigo, habida cuenta de ser útiles y condicionantes para la creación de nuevos conocimientos de talante significativo.

Cuando se trata de la Andragogía, Adam (1977) habla no solo del despliegue de actividades mediadas por una interacción confrontadora de experiencias e ideas constructivas y creativas que emergen del proceso intercomunicacional de los actores protagonistas de la clase, sino de procesos de retroalimentación que deben acontecer de manera comprometida y permanente.

Respecto a la horizontalidad, Adam (1977) sostiene que este principio se materializa al momento de darle espacio a la equidad, siendo necesario advertir que no debe confundirse con la igualdad, a pesar de que ambos poseen dimensiones relacionadas con la justicia social. Según Villegas y Toro (2010), “la igualdad adquiere diferentes connotaciones de acuerdo con el contexto” (p. 98) y tiene raigambre ética, pudiendo indicarse que se le piensa como el tener todas las mismas cosas. Para la RAE (2022c) es un “principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones”. Bajo esta acepción, Francia (2021) recuerda que todos somos iguales ante la ley y, por ende, no debe haber distinción entre las personas de diferentes géneros respecto a

sus derechos políticos y socioeconómicos. Sin embargo, cuando se habla de equidad la RAE (2022d) contempla que es una “disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece”, siendo pensada también como una capacidad que se pone de manifiesto sobre la base de las similitudes y las diferencias. Francia (2021) advierte que “la equidad se basa en el supuesto de que la rígida aplicación de la ley abstracta a todos los casos posibles de la vida real conlleva injusticias”, por tanto, tiene un tinturado político.

Continuando con la horizontalidad, se sabe que con la misma se supera la clásica verticalidad que vertebra al modelo tradicional de desarrollar las clase, lo cual solicita un giro para que se abandone esa manera convencional de desarrollarlas para poder dejar de considerar a los estudiantes como meros receptores de conocimientos. Lamentablemente, eso sigue vigente y se potenció en los momentos de crisis generados por la COVID-19, desde donde emergió un caudal de actividades mediadas por las TIC que, con la premura, se convirtieron en imprescindibles para poder darle continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación.

Esta realidad solicitó aprendices más proactivos y determinados en la forma de atender sus compromisos escolares, lo cual es imprescindible en aquellos adultos profesionales que decidieron formarse con procesos mediados por entornos virtuales. Esa condición de adultez no debe descuidarse y les obliga a actuar con un nivel de autonomía y de responsabilidad que debe ser puesto en escena en todo su proceso de formación.

Como la horizontalidad está dirigida a la promoción de la participación colectiva (Adam, 1977), eso no obliga a perder el respecto hacia el docente por el hecho de permitir una interacción horizontal entre quienes aprenden y su persona. El hecho de que todos sean adultos implica respeto mutuo en cualquier escenario donde se tengan que valorar las experiencias, abriendo espacios para conocerlas, someterlas a discusión, enriquecerlas o retroalimentarlas en el momento y en el contexto de acción que corresponda.

Adicionalmente, la horizontalidad también convoca a condiciones de igualdad de oportunidades entre los protagonistas de la clase, estimando que todas las experiencias tengan el mismo valor. Eso limita la clásica figura de autoridad del docente en el aula de clases, quien más bien orienta los procesos educacionales, respetando y haciendo respetar los puntos de vista de los participantes.

La idea de que todos los seres humanos son diferentes en función de sistemas como el psicológico o el fisiológico, permite dar cuenta de que los adultos también lo son, por tanto, requieren de tiempos diferentes para asimilar y acomodar sus aprendizajes (Piaget, 2019). Este precepto da cuenta del tercer principio de la Andragogía conocido como flexibilidad, fundamentado en atender la idea de que cada adulto es portador de un cúmulo de experiencias previas. Como los adultos ya cuentan con ese bagaje de conocimientos, es preciso ser flexibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, tomando en cuenta sus aptitudes, actitudes, habilidades y destrezas adquiridas, o por adquirir, a la luz de esas experiencias vividas en sus correspondientes contextos. En este sentido, se abre espacio para condicionar y adaptar las prácticas educativas que se llevan a cabo en cualquier grupo particular.

Principios de la Enseñanza Andragógica

Dependiendo de los autores, es posible indicar diferentes principios rectores que conforman a la Enseñanza Andragógica, pero en esta oportunidad solo se hace mención a seis (6) de ellos (ver Figura 2) en sintonía con lo expresado por Knowles (1970).

Figura 2

Principios de enseñanza andragógica

Tales principios están afiliados a lo que Knowles (1970) denomina condiciones de aprendizaje donde los estudiantes deben participar, activamente, en un proceso donde se

hace uso de sus experiencias previas, motivaciones y necesidades ya que el logro de nuevos aprendizajes debe serles significativos y útiles para resolver los problemas que emergen de su cotidianidad.

¿Andragogía vs. Heutagogía?

Entre tantas consideraciones, parece prudente precisar algunos detalles sobre la Heutagogía planteada por Hase & Kenyon (2001) y Hase (2014a; 2014b; 2016) y las visiones de Knowles (1970) sobre la Andragogía considerando, entre otras cosas, la manera de interactuar el docente con sus estudiantes, aunque se ha observado, por muchos años que esa relación comunicacional es unidireccional donde el primero es quien decide lo que el estudiante necesita saber y como enseñarle, y eso depende de la noosfera (Martínez-Padrón, 2008), y los segundos se conforman con seguir los pasos que el docente prevé para vaciar de memoria lo supuestamente aprendido, lo cual suele concretarse con un depósito de cosas grabadas sin que medien procesos heurísticos (Martínez-Padrón, 2021b). Este mismo autor sostiene que, en los sistemas actuales, existen docentes e instancias educativas que, por rutina, solo les importa que los estudiantes aprueben sin estar pendientes de lo que aprendan.

Tales tribulaciones desfavorecen la posibilidad de conquistar los aprendizajes pretendidos en cualquier programa de estudio, sobre todo en aquellos donde los estudiantes tienen la condición de adultez, asumiendo la misma como una etapa de integración biopsicosocial y ergológica (Adam, 1977) comprendida como una visión ampliada de la cultura laboral afiliada a interacciones, condiciones y ejecución de roles dentro de las organizaciones. En este sentido, emplaza plenitud vital de los aprendices en función de su capacidad de asumir responsabilidades inherentes a su dinámica sociocultural, económica y política, lo cual lo alista, supuestamente, para la toma de decisiones responsables de manera independiente y bajo libertad plena. Siendo así, los adultos no llegan a las instituciones educativas como una tabla rasa, y menos si son profesionales cursantes de un posgrado; por el contrario, siempre traen consigo una valija de conocimientos y saberes emergentes de sus experiencias de vida, tanto a nivel familiar y personal, como laboral.

No se puede obviar que el aprendizaje es un proceso complejo así esté mediado por docentes poseedores de un conocimiento profesional idóneo con la educación de los adultos

quienes, según Thejane Perera y Jayaranjani (2021), suelen ser sujetos complicados, aunque estén es un proceso de aprendizaje permanente. “De hecho, el papel de la teoría de la equidad y sus impactos rara vez se considera en los estudios sobre el aprendizaje de adultos y en el desarrollo de recursos humanos” (Thejane Perera & Jayaranjani, 2021, p. 56), existiendo brechas que deben subsanarse si lo que se quiere es garantizar aprendizajes exitosos acompañados de mejores y adecuadas maneras de enseñar.

A pesar de que Knowles (1970) proporcionó información relevante para mejorar la manera de cómo se venía enseñando a los adultos y que sus contribuciones tienen aceptación en la mayoría de los países del mundo, eso sigue sin impactar la dinámica de la clase. Las connotaciones de la manera de interaccionar los protagonistas de la clase son precarias (Hase & Kenyon, 2001), y sigue siéndola, sobre todo cuando no se atenúan los fracasos de los protagonistas de las clases de Matemática, ni de sus instancias educacionales (Martínez-Padrón, 2013), pese a que, actualmente, se cuenta con un buen arsenal de opciones como las debidas a las TIC dirigidas a mejorar los aprendizajes pretendidos, en cualquier experiencia emprendida. Resulta oportuno traer a colación un caso donde se indica que la correlación teórica entre el vertiginoso desarrollo las TIC y los progresos en el aprendizaje de la Matemática suele ser negativa o nula, encontrándose autores como Montaña Vargas et al. (2019) quienes indican que “Mientras los cambios en el currículo no dejen de ser esquemas burocratizados con temarios extensos y desfasados, ... , no existirá un cambio significativo en la educación” (p. 6) y eso se acrecienta porque los procesos pedagógicos y andragógicos aún siguen divergidos a las TIC y cuando los usan se asumen los menos expeditos o de manera inadecuada. En este sentido, en vez de subsanar las falencias que se observan en las clases, las deprimen o no se les saca provecho, así como tampoco se benefician de los conocimientos que tienen por pertenecer a generaciones digitalizadas que siguen siendo impactadas por avasallantes progresos tecnológicos y comunicacionales.

La avalancha correspondiente al desarrollo de las TIC y la necesidad de atender adultos responsables sugieren enfoques educacionales más consustanciados con sus intereses y necesidades, a sabiendas de los que este tipo de aprendices deben decidir, dentro de los lapsos perentorios, sobre el qué, dónde, por qué, para qué y cómo debe tener lugar el

aprendizaje, el cual debe ser autodeterminado y autodirigido: alumbrado por los senderos de la Heutagogía (Hase & Kenyon, 2001; Blaschke & Marin, 2020). ¿acaso ese enfoque debe ser el asumido para los currículos que se inscriben, en los últimos tiempos, en relación con la Educación de Adultos? ¡Parece que sí!, siempre que se consideren los potenciales de su adultez, condición que se presume en los profesionales que siguen estudios de posgrado en la Universidades, dado que ellos mismos eligieron proseguir su formación de cuarto nivel.

Lamentablemente, las realidades son distintas no solo por parte de quienes enseñan sino de los propios discentes adultos que se comportan, en variados momentos y espacios, con menores responsabilidades y compromisos, conformándose solo con aprobar las asignaturas y graduarse en las carreras, cueste lo que cueste, destacando evidencias empíricas donde se revelan hasta “debilidades discursivas escritas en los estudiantes” (Díaz Bernal & Hernández Pérez, 2021, p. 28), al momento de escribir producciones como sus trabajos de grado y otros que les solicitan durante su proceso de formación.

Hase y Kenyon (2001) son enfáticos al mencionar que la distinción hecha por Knowles (1970) debió impactar en los principios de enseñanza y de aprendizaje de los adultos, dado que marcó un hito diferenciador respecto a cómo aprenden los adultos y los niños, y a como se llevan a cabo las prácticas de enseñanza y de aprendizaje en los centros educativos de todos los niveles educacionales. Hase y Kenyon (2001) hacen alusión a las maneras de enseñar a los adultos no solo cuando la clase acontece de manera presencial sino virtual, la cual debería ser, al menos, autodirigida y autodeterminada, tal como lo prevé la Heutagogía que proclaman como una revolución en los círculos educativos al ir más allá de los planteamientos clásicos de la Andragogía. En este sentido, se avizora un nuevo conjunto de principios y prácticas que deben bañar a todos los espectros educacionales no solo de los adultos sino de otras tipologías donde se incluyen modalidades abanderadas por experiencias mediadas por entornos virtuales.

Esta revolución no es más que un reconocimiento a este mundo actual: cambiante, vertiginoso, compulsivo y lleno de avances promisorios muy difíciles de inventariar, pero accesibles según la intencionalidad y, en el caso de las TIC, garantes de ubicuidad, en lo

que respecta la capacidad de estar presente en todas partes, al mismo tiempo, sin que eso obligue a que el hombre satisfaga esa condición de manera material.

Estos cambios son tan alígeros y tan desafiantes, sobre todo en el mundo de las TIC, que demandan entrenamientos urgentes para que lo educacional no se haga inadecuado ni se distancie de la dinámica del día a día de los aprendices, en lo que se refiere al uso de nuevas tecnologías aplicadas a su educación.

Hacia una Heutagogía acorde con los retos actuales

Sí quienes conducen el proceso de enseñanza de los adultos en las Universidades lo asumen con respeto mutuo, la misma debe acatar el derecho a la participación, la horizontalidad, la autonomía y la flexibilidad, acordes con los preceptos de la Andragogía, pero si quiere adentrar en la condición de adultez propia de los profesionales que siguen estudios de posgrado, es obligante entrelazar otros principios complementarios que deben tomarse de la Heutagogía (Castillo Silva, 2021). En este sentido, la Heutagogía apertura la posibilidad de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación en sus debidas dimensiones sobre todo cuando agrega la necesidad de plantearse un aprendizaje autodeterminado y autodirigido (Hase, 2016; Hase & Kenyon, 2001) requerido en experiencias mediadas por entornos virtuales. Siendo así, las actividades dirigidas al logro de los objetivos deben diseñarse a favor de una ubicuidad insoslayable y encuadrada en una contemporaneidad llena de tensiones, “cambios y pulsiones que permiten no solo su consolidación, sino su particular aprovechamiento” (Novoa Castillo et al., 2020, p. 1), con lo cual se trasciende la manera tradicional de colocar en escena las clases, asumiendo de una vez una relativización de “los espacios, los tiempos y los modos de acceso a la información y al escenario de clase” (p. 1).

Sobre lo que antecede, se estaría trayendo a escena un modelo multiforme conocido como u-learning, es decir, basado en el aprendizaje ubicuo, donde se brinda la posibilidad de interaccionar, comunicacionalmente, mediante diversas plataformas beneficiadoras de todo tipo de aprendizajes, especialmente para cuando los discentes son estudiantes de posgrado ceñido a experiencias mediadas tecnológicamente.

Abdullah et al. (2022) son precisos al acotar que los que estudian un cuarto nivel están obligados a desempeñar un papel activo en su aprendizaje autodeterminado, lo cual

imana la gerencia de sus propios quehaceres educacionales y eso no excluye la posesión de competencias investigativas. En este sentido, estos autores ofrecen un instrumento para medir el aprendizaje autodeterminado cuya validación reportó una excelente consistencia interna con un valor de alfa de Cronbach superior a 0,95. Entre los hallazgos destacan que el cuestionario midió el 54,22% de la variación de dicho aprendizaje en estudiantes de posgrado, involucrando en él cuatro factores: (a) aprendizaje centrado en el estudiante; (b) aprendizaje no lineal interactivo; (c) reflexión de doble circuito; y (d) desarrollo de capacidades.

Con el propósito de desarrollar la capacidad de un grupo de profesionales de la docencia, Handayani et al. (2021), tomaron en cuenta su aprendizaje autodeterminado, su reflexión metacognitiva y la colaboración como elementos clave de la de Heutagogía, lo cual se hizo posible con apoyo de entornos virtuales.

En estas experiencias, la autodeterminación es clave para cuando se desea encumbrar experiencias marcadas por la Heutagogía, quizás por ello Hainsworth et al. (2022) la piensan como un enfoque de aprendizaje autodeterminado. Pero la atención a estos retos de la educación actual, en conjunto con la autonomía y la autodirección ya había sido avizorada por Hase y Kenyon (2001) quienes consideraron que la Heutagogía es el enfoque ideal para el aprendizaje en el siglo XXI, haciendo hincapié en el desarrollo de capacidades imbricadas en la experiencia personal. En concordancia con Hase y Kenyon (2001), Handayani et al. (2021) agregan que la Heutagogía puede entenderse como autoaprendizaje, donde los estudiantes deben autodeterminar su propia forma de aprender y convertirse en unos arquitectos del aprendizaje. En este modelo, el docente debe ser el de un facilitador garante del suministro de las herramientas y recursos para edificar un aprendizaje significativo, en base a los intereses y necesidades de sus aprendices. Wehmeyer (2020) demarca que ese aprendizaje autodeterminado incrementa el nivel de participación de dichos aprendices, a causa de la libertad de gestionar sus propios comportamientos. Eso conduce a la mejora del desarrollo de la clase, su seguimiento y, por ende, la evaluación de lo aprendido.

Principios de la Heutagogía

Cuando se piensa en los principios que deben regir a la Heutagogía hay quienes especulan que eso no es más que una cuestión de recetas. Cosas análogas ocurren con aquellos que también preguntan cuáles son los pasos que han de seguirse para materializar un proceso denominado resiliente requerido para arrostrar eventos adversos u hostiles en momentos particulares de la vida (Cyrulnik, 2018), logrando luego recuperarse , y con éxito, a pesar del infortunio afrontado (Chmitorz et al. 2018; Martínez-Padrón et al, 2021b; Martínez-Padrón, et al., 2022).

Puede observarse que ambos constructos van de la mano, siendo necesario acotar que quien enseña debe ser un ente inspirador y modelador para sus aprendices, en vez de ser un obstáculo y un dador de clases, por eso, “más que un dispensador de conocimientos debe ser un facilitador del...aprendizaje...y para la vida; por...tanto... valerse de su capacidad heutagógica y su condición innata para desarrollarse, autodirigirse y reajustarse a las condiciones” (Velásquez, 2019, p. 61) de vida, aunque representen situaciones adversas que debe arrostrar.

Debe quedar claro que cuando la enseñanza está dirigida hacia estudiantes adultos, los mismos deben ser el centro de atención y convertirse en el núcleo capital (Hainsworth et al., 2022; Handayani et al., 2021)) del proceso, siendo esto un principio esencial no solo para la Heutagogía, sino para todas las ciencias agógicas que requieren a un docente facilitador que proporcione los entornos, herramientas, medios y recursos propiciatorios de un aprendizaje significativo (Hase & Kenyon, 2001; Hase, 2016). Todos estos autores están a favor del aprendizaje determinado, aunado a una reflexión metacognitiva, considerándolos como componentes notables de la Heutagogía. Handayani et al. (2021) acotan que cuando se tienen aspiraciones reales de desarrollar las capacidades en estos agentes, tales componentes deben estar constante interacción.

Sin extremar visiones, parece suficiente imbricarse en lo planteado por Hase (2016) respecto a los principios rectores al aprendizaje autodeterminado.

Principios del aprendizaje autodeterminado

Es el momento de dilucidar ese complejo de ideas referidas al aprendizaje autodeterminado mediado por entornos virtuales, tomando en cuenta lo mencionado por Hase (2014a; 2014b; 2016). En este sentido, los principios requieren:

- Involucrar al estudiantado en el diseño de su proceso de aprendizaje;
- Flexibilizar el currículo a fin de explorar no solo nuevos caminos, sino hacerse nuevas preguntas y buscar nuevos conocimientos;
- Estar conscientes de que el aprendizaje no es lineal: no se produce en la misma dirección y sentido, así como no siempre se desarrolla en contextos homogéneos;
- Individualizar el aprendizaje, tanto como sea posible,
- Evaluar de manera flexible y consensuada;
- Resolver problemas de manera contextualizada y cargados de sentido y significación
- Poner en escena nuevos conocimientos asidos de experiencias previas
- Utilizar técnicas de aprendizaje experiencial;
- Promover el aprendizaje colaborativo;
- Promocionar procesos de reflexión y aprendizaje basado en problemas donde lo metacognitivo, lo motivacional y lo socioafectivo juegue papeles estelares;
- Proporcionar abundantes recursos para el aprendizaje, dando la oportunidad de explorar muchas opciones y desarrollar pericias en la resolución de problemas;
- Desarrollar habilidades investigativas, incluyendo espacios para la perspicacia respecto a ideas;
- Establecer caracterizaciones que permitan distinguir entre adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias;
- Tener confianza en el estudiantado y no obstaculizarles su aprendizaje, estando abiertos a procesar cualquier proceder por distante que parezca de lo estatuido o por los modelos pensados solo por el docente.

CONCLUSIONES

Establecer distinciones puristas entre la Andragogía y la Heutagogía no tendría ningún sentido, si la meta es conquistar aprendizajes significativos, pero cuando se observa la necesidad de gestar aprendizajes autodeterminados, sea cual sea la modalidad que se elija para poner en escena el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, se está tomando en

cuenta lo precisado desde la Heutagogía, habida cuenta de que los estudiantes deben tomar el control de su propio aprendizaje y decidir no solo sobre los contenidos a aprender, sino sobre las metodologías, recursos o tiempos adecuados a sus necesidades de formación. Por tanto, los mismos se convierten en los mediadores principales de su propio aprendizaje (Trujillo Arbeláez, 2020).

Factores cognitivos, metacognitivos, biopsicosociales, gerenciales, contextuales, políticos y afectivos entran en juego en todo ese proceso mediacional protagonizado por los profesionales que deciden seguir estudios de posgrado y por quienes asumen la responsabilidad de ejercer el rol de ser sus docentes. A tal efecto, se obligan especiales atenciones demarcadas no solo por la adultez de quienes facilitan las tareas sino por la condición de autonomía, horizontalidad, flexibilidad, autodirección y aprendizaje autodeterminado requerido por los estudiantes para asumirse como arquitectos edificadores de su propio aprendizaje. Esta coalición evoca otros pilares fundamentales como el afrontamiento, los valores, la tolerancia y la toma de decisiones que configuran la condición de ser sujetos resilientes autoerigidos para arrostrar las adversidades de la vida.

Finalmente, la necesidad de actuar bajo principios heutagógicos obedece al hecho de eliminar toda la inhospitalidad característica de las clásicas aulas de clase, más ahora que se inscriben en programas que suelen ser mediados por entornos virtuales. Por tanto, se exhorta a todas aquellas instancias que deciden ofrecer programas de posgrado a garantizar un tratamiento cónsono con su condición de adultez, habida cuenta de que en este momento histórico requieren apoyarse en modalidades virtuales que ya no pueden rezagarse en este avasallante mundo lleno de cambios y oportunidades.

REFERENCIAS

- Abdullah, M. N., Omar, A. F., Ping, T. A., & Chun, T. C. (2022). Validity and reliability of the Postgraduate self-determined. *Asian Journal of University Education*, 18(1), 91-15. <http://doi.org/10.24191/ajue.v18i1.17175>
- Adam, F. (1977). *Andragogía*. FIDEA.
- Azofeifa-Bolaños, J. B. (2017). Evolución conceptual e importancia de la andragogía para la optimización del alcance de los programas y proyectos académicos universitarios de desarrollo rural. *Educere*, 458-473. <http://doi.org/10.15359/ree.21-1.23>

- Blaschke, L. M., & Marin, V. (2020). Applications of Heutagogy in the educational use of e-portfolios. *Revista de Educación a Distancia*, 20(64), 1-21. <http://doi.org/10.6018/red.407831>
- Cáceres, P. (2003). Análisis cualitativo de contenido: una alternativa metodológica alcanzable. *Psicoperspectivas*, 2(52), 53-83.
- Castillo Silva, F. (2018a). Andragogía, andragogos y sus aportaciones. *Voces de la Educación*, 3(6), 64-76.
- Castillo Silva, F. (12 de febrero de 2018b). *Las ciencias agógicas y su importancia en la actualidad*. Obtenido de Otras Voces en Educación: <https://otrasvoceseneducacion.org/archivos/268427>
- Castillo Silva, F. (6 de abril de 2021). *Heutagogía y Andragogía. Similitudes y diferencias*. Obtenido de Otras Voces de la Educación: <https://otrasvoceseneducacion.org/archivos/374178>
- Comisión Económica para América Latina ([CEPAL], 2020). La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el nuevo contexto mundial y regional. Escenarios y proyecciones en la presente crisis.
- Chmitorz, A., K. A., Helmreich, I., ...Wessa, M., & Lieb, K. (2018). Intervention studies to foster resilience – A systematic review and proposal for a resilience framework in future intervention studies. *Clinical Psychology Review*(59), 78-100. <http://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.11.002>
- Conde-Carmona, R., & Padilla-Escorcía, I. (2021). Aprender matemáticas en tiempos del COVID-19: Un estudio de caso con estudiantes universitarias. *Educación y Humanismo*, 23(40), 1-19. <https://doi.org/10.17081/eduhum.23.40.4380>
- Cyrułnick, B. [BBVA] (10 de diciembre de 2018). *Resiliencia: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional*. Boris Cyrulnik [Archivo de Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_IugzPwpsyY
- De Luca, M. P. (2020). *Las aulas virtuales en la formación docente como estrategia de continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Usos y paradojas*. Agenda 2030. Análisis Carolina. Serie: Formación Virtual.
- Delgado, P. (21 de julio de 2020). *La enseñanza de las matemáticas requiere una urgente reestructuración, señala nuevo reporte*. Obtenido de Instituto para el futuro de la educación del Tecnológico de Monterrey. Observatorio: <https://observatorio.tec.mx/edu-news/ensenanza-de-las-matematicas-covid19>
- Díaz Bernal, A., & Hernández Pérez, M. (2021). La escritura de textos científicos en estudiantes de posgrado de la Universidad de La Habana: Evidencias desde la línea

- base para el desarrollo. *Gestión del Conocimiento y el Desarrollo Local*, 8(1), 28-42.
- Digión, L. B., & Álvarez, M. M. (2021). Experiencia de enseñanza-aprendizaje con aula virtual en el acompañamiento pedagógico debido al Covid-19. *Apertura*, 13, 20-35.
- Francia, G. (16 de marzo de 2021). *Diferencia entre igualdad y equidad*. Obtenido de Psicología On Line: <https://www.psicologia-online.com/diferencia-entre-igualdad-y-equidad-5564.html>
- Galia, Z., Kirilova, I., & Windarti, A. (2020). Impact of Corona Virus outbreak towards teaching and learning activities in Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 7(3), 269-282. <http://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15104>
- Glaser, B., & Strauss, A. (1967). *The discovery of grounded theory. Strategies for qualitative research*. Hawthorne : Aldine.
- Hainsworth, N., Dowse, E., Cummins, A., Ebert, L., & Foureur, M. (2022). Heutagogy: A self-determined learning approach for midwifery continuity of care experiences. *Nurse Education in Practice*, 60, 1-25. <http://doi.org/10.1016/j.nepr.2022.103329>
- Handayani, S., Yeigh, T., Jacka, L., & Peddell, L. (2021). Developing a heutagogy approach to promoting teacher competencies in Indonesia. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 16(3), 939-951. <http://doi.org/10.18844/CJES.V16I3.5765>
- Hase, S. (2014a). An introduction to self-determined learning (heutagogy). En L. M. Blaschke, & S. C. Kenyon & S. Hase (Edits.), *Experiences in self-determined learning* (pp. 1-19). Amazon.
- Hase, S. (2014b). Skills for the learner and learning leader in the 21st Century. En C. Blaschke, Kenyon, & S. Hase (Edits.), *Experiences in self-determined learning* (pp. 99-110). Amazon.
- Hase, S. (2016). Self-determined learning (heutagogy): Where have we come since 2000? *NSW Australia*, 1-21.
- Hase, S., & Kenyon, C. (2001). Moving from Andragogy to Heutagogy. Implications for VET. *Australian Vocational Education and Training Research Association (AVETRA)*.
- Hevia, I., & Fueyo, A. (2018). Aprendizaje situado en el diseño de entornos virtuales de aprendizaje: una experiencia de aprendizaje entre pares en una comunidad de práctica. *Aula Abierta*, 347-354.
- Knowles, M. (1970). What is Andragogy? En K. M., *The modern practice of adult education: From Pedagogy to Andragogy* (pp. 40-59). Prentice Hall Regents.

- Leddy, S. (25 de abril de 2014). *Ciencias Agógicas en Educación*. <http://sandraeleddy.blogspot.com/>
- Martínez-Padrón, O. J. (2008). Actitudes hacia la Matemática. *Sapiens*, 9(1), 237-256.
- Martínez-Padrón, O. J. (2013). Una mirada al fracaso en el aula de Matemática a la luz del afecto. *Memorias VII Congreso Iberoamericano de Educación Matemática*. Montevideo. Uruguay.
- Martínez-Padrón, O. J. (2021a). Algunos procesos matemáticos utilizados en la antigua civilización egipcia. *Revista Angolana de Ciencias*, 3(2), 489-509. <http://doi.org/10.54580/R0302.12>
- Martínez-Padrón, O. J. (2021b). El afecto en la resolución de problemas de Matemática. *Revista Caribeña de Investigación Educativa*, 5(1), 86-100. <http://doi.org/10.32541/recie.2021.v5il.pp86-100>
- Martínez-Padrón, O. J., De Tejada-Lagonell, M. D., & García-González, M. S. (2022). Resiliencia en aprendices de contenidos matemáticos. *Educare*, 26(2), 1-20. <http://doi.org/10.15359/ree.26-2.25>
- Mercado Sánchez, G. A. (2020). Las matemáticas en los tiempos del Coronavirus. *Educación Matemática*, 32(1), 7-10. <http://doi.org/10.24844/EM3201.01>
- Montaño Vargas, L., Meza Ramírez, R. R., & Fontanelli Aguilar, O. (2019). Construyendo el pensamiento matemático a partir del nuevo modelo educativo. *CONISEN*, 1-13.
- Novoa Castillo, P. F., Cancino Verde, R. F., Uribe Hernández, Y. C., Garro Aburto, L. L., & Mendez Ilizarbe, G. S. (2020). El aprendizaje ubicuo en el proceso de enseñanza aprendizaje. *Multi-Ensayos, Edición Especial*, 2-8. <https://doi.org/10.5377/multiensayos.v0i0.9331>
- Piaget, J. (2019). *La formation du symbole chez l'enfant* (1ª edición en libro electrónico ed.). Fondo de Cultura Económica.
- Real Academia Española. (2022a). *Agógica*. En *Diccionario de la Lengua Española* (23.ª ed., [versión 23.5 en línea]).
- Real Academia Española. (2022b). *Pedagogía*. En *Diccionario de la Lengua Española* (23.ª ed., [versión 23.5 en línea]).
- Real Academia Española. (2022c). *Igualdad*. En *Diccionario de la Lengua Española* (23.ª ed., [versión 23.5 en línea]).
- Real Academia Española. (2022d). *Equidad*. En *Diccionario de la Lengua Española* (23.ª ed., [versión 23.5 en línea]).
- Roca, M. (2014). *Diccionario etimológico de la lengua castellana*. Forgotten Books.

- Rujas, J., & Feito, R. (2021). La educación en tiempos de pandemia: una situación excepcional y cambiante. *Revista de Sociología de la Educación*, 14(1), 4-13. <http://dx.doi.org/10.7203/RASE.14.1.20273>
- Scott, P. (2021). Educación Matemática y pandemia: experiencias en los Estados Unidos de América. *Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática*, 16(20), 31-40.
- Thejane Perera, J., & Jayaranjani, S. (2021). Application of equity theory on adult learning. En K.P. Mehdi, *Research anthology on adult education and the development of lifelong learners* (pp. 591-610). Advisory Board.
- Trujillo Arbeláez, C. (4 de noviembre de 2020). *Heutagogía: la autonomía del aprendiz*. Koideas: <https://www.koideas.com/post/heutagogia-la-autonomia-del-aprendiz>
- United Nations (ONU), Department of Economic and Social Affairs Statistics Division. (1999). *Un glossary of classification terms (long version)* . Australian Bureau of Statistics, Meeting of the Expert Group on International Economic and Social Classification.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2016). *Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales* (5ª ed.). FEDUPEL.
- Velásquez, E. (2019). Resiliencia pedagógica del docente: elemento esencial en el manejo de conflictos educativos. *Sinopsis Educativa. Revista Venezolana de Investigación*, 19(1), 60-67.
- Villegas, G., & Toro, J. (2010). La igualdad y la equidad: dos conceptos clave en la agenda de trabajo de los profesionales de la familia. *Revista Latinoamericana de Estudios de la Familia*(2), 98-116.
- Wehmeyer, M. (2020). The importance of self-determination to the quality of life of people with intellectual disability: A perspective. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(19), 1-7. doi:10.3390/ijerph17197121
- White, E. (2020). *Mensajera del Señor*. EDW Reference Works.